

SPORT TO'GARAKLARI VA FAN TO'GARAKLARI BOLANING DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRADI

Jumatova Sharofat Artiqbayevna

16-IDUM ning boshlang'ich sinf o'qituvchisi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani.

Annotatsiya: *Jismoniy tarbiya va sport to'garaklari bolalar faoliyatining mustaqil turi bo'lib, jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ular ijtimoiy ishlab chiqarishga, ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishiga, shaxsning shaxs sifatida shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Muallif ushbu maqolasida sport to'garaklari va jismoniy tarbiyaning jamiyat hayotidagi, asosan, sport to'garaklari va fan to'garaklarining bolalar dunyoqarashiga ta'siri va o'rni haqida batafsil yoritib beradi.*

Kalit so'zlar: *sport to'garaklari, jismoniy tarbiya, jismoniy faollik, energiya, sog'lik, sport to'garaklari va fan to'garaklari, bolalar dunyoqarashi, iroda, jismoniy mashqlar va boshqalar.*

Sport to'garaklari bolalarni tarbiyalashni rivojlantiradi, kundalik rejimga rioya qilish va hech qanday holatda o'zini oqsoqlanishiga yo'l qo'ymaslik odatini rivojlantiradi. sport to'garaklari bilan shug'ullangan odamda iroda, chidamlilik, matonat, o'ziga ishonch ortadi.

Birinchiidan, har qanday mashqlar shifobaxsh va profilaktik ta'sirga ega. Misol uchun, talaba kun bo'yi o'tirib o'tkazadi (maktabdagi darslar, uy vazifalari, kompyuterda ishlash, televizor). Bunday turmush tarzi natijasida mushaklar periferik bo'lib, to'liq quvvat bilan ishlamaydi.

Ikkinchiidan, jismoniy mashqlar salomatlikni yaxshilaydi, yurak, o'pkaning sog'lom ishlashini ta'minlaydi, qon bosimini nazorat qiladi va qon ivishining oldini oladi. Jismoniy faollik doimo tana ohangini saqlab turishini unutmang.

Uchinchiidan, sport to'garaklari psixikani mustahkamlaydi. Odamlar maqsadli va mas'uliyatli bo'lib, aniq maqsad sari borishni, o'zini va vaqtini to'g'ri tashkil qilishni o'rganadilar.

To'rtinchidan, sport to'garaklari bilan shug'ullangan odam aqlini yuksaltiradi. sport to'garaklari tufayli konsentratsiya yaxshilanadi, bolalar nafaqat ko'plab materiallarni o'zlashtira oladi, balki uni hayotda mohirona qo'llashi mumkin. Hatto Lev Tolstoyning aytishicha, ma'naviy sog'lom bo'lish uchun, albatta, o'zingizni jismonan silkitishingiz kerak.

Beshinchidan, sport to'garaklari o'zini namoyon qilish, o'ziga ishonchni qozonishga yordam beradi. Sport to'garaklaridagi muvaffaqiyat har qanday vaziyatda zarur bo'lgan tan olinishiga yordam beradi. Bundan tashqari, mashqlardagi turli xil kimyoviy moddalar, masalan, endorfin ("quvonch gormoni") yoki adrenalin ("stress gormoni") odamga to'liq baxt va quvonch hissi beradi.

Jismoniy mashqlarning bolalar organizmiga va har bir bolaga foydasi haqida ko'p gapirilgan dastlabki yillarda u salomatlikni mustahkamlovchi jismoniy tarbiya zarurligini allaqachon yaxshi anglab yetgan. sport to'garaklari - bu qiziqarli, hayajonli mashg'ulot bo'lib, u nafaqat bolalarning mushaklari va irodasini mustahkamlaydi, balki unga hayajon, halol raqobat ruhi va g'alaba qozonish uchun ishonch istagini beradi. Bu his-tuyg'ular nafaqat sport to'garaklari muvaffaqiyatida, balki kundalik hayotda ham katta yordam beradi. sport to'garaklarida g'alaba qozonishga odatlangan odamning o'qishga, kasbga, kundalik ishiga ham shunday yondashuvi bor. Doimiy ravishda sport to'garaklari bilan shug'ullangan odam yaxshi tomonga o'zgaradi, fe'l-atvori mustahkamlanadi, maqsadli va qat'iyatli bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya va sport to'garaklari intellektual jarayonlarning rivojlanishiga yordam beradi - diqqat, idrokning ravshanligi, xotira, ko'payish, tasavvur, fikrlash, aqliy faoliyatni takomillashtirish. Sog'lom, qotib qolgan, jismonan barkamol o'g'il-qizlar, odatda, o'quv materiallarini yaxshi qabul qiladilar, maktab darslarida kamroq charchashadi, shamollash tufayli darslarni qoldirmaydilar. Jismoniy tarbiya ham shaxsni shaxs sifatida shakllantirishning eng muhim vositasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. И.Азимов “Физиология человека”, Ташкент - 1991 - yil.
2. Г.Азимов “sport to'garaklari fiziologiyasi”, Toshkent - 1993 - yil.

3. Брехман И.И. Валеология наука о здоровье, Москва - 1990.
4. Вилкин Я. “Организация работы по массовой физической культуре и спорта”
Москва - 1995.